

Análise das doses de radiação anuais ocupacionais em Urologia Intervencionista

Ana Clara Sampaio Fernandes
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0007-9610-1234

Arthur de Souza Borges Zuchetti Alves
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-4698-9980

Lucio Pereira Neves
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9152-7972

Ana Paula Perini
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Resumo— A Urologia Intervencionista vem cada vez mais sendo aprimorada e utilizada para diagnóstico e tratamento de diversas doenças. Porém, a falta de práticas de radioproteção podem estar relacionadas a exposições desnecessárias de radiação da equipe médica. Tendo isso em vista, a partir de uma revisão na literatura, foram analisadas as doses anuais ocupacionais de radiação as quais trabalhadores em radiologia intervencionista na urologia estão expostos. Também, foram avaliadas a efetividade da utilização de equipamentos de proteção radiológicos, da implementação de treinamentos e de outras medidas de radioproteção. Com isso, foi possível perceber que as doses anuais ocupacionais envolvidas chegaram a ultrapassar os limites de dose internacionais, entretanto, existem meios eficazes de otimizar a prática. Portanto, tais medidas precisam ser tomadas para garantir a saúde dos indivíduos na prática clínica.

Palavras-chave — Radiologia Intervencionista, Urologia, Doses anuais de radiação, Proteção Radiológica.

I. Introdução

A cirurgia realizada pelo médico Charles Dotter, em 1964, é considerada o nascimento da Radiologia Intervencionista (RI) [1]. Dotter desenvolveu ao longo da década de 60 os procedimentos de angioplastia e, foi essencial para o desenvolvimento da técnica, sendo que a RI é aplicada hoje em dia em diferentes áreas da medicina, como na cardiologia, neurologia e urologia [2].

Atualmente, a RI compreende técnicas que utilizam de imagens em tempo real, imagens fluoroscópicas, para o diagnóstico e para o tratamento de diversas doenças de forma minimamente invasiva, minimizando assim o risco de infecções e hemorragias. As imagens fluoroscópicas podem ser obtidas de forma contínua ou pulsada [3].

Essas imagens se tornam *frames* em uma visão dinâmica das estruturas do paciente, e como cada um desses *frames* representa um disparo de raios X, tanto paciente quanto equipe médica são expostos a altas taxas de dose ao longo da rotina de procedimentos. Devido ao desenvolvimento tecnológico e o aumento da incidência de cálculos renais na população, a RI, vem cada vez mais sendo utilizada na urologia por suas diversas vantagens. Porém, o aumento

na carga de trabalho, dos indivíduos ocupacionalmente expostos (IOEs), está consequentemente relacionado ao desenvolvimento de doenças devido à exposição a radiação [4].

As doenças relacionadas à radiação são classificadas como decorrentes de efeitos estocásticos, como cânceres, que podem aparecer em profissionais da RI, ou de reações teciduais, como a catarata, que pode aparecer em trabalhadores da RI. Reações teciduais podem ocorrer quando a dose ultrapassar um limiar, já os efeitos estocásticos tem sua probabilidade de aparecimento aumentada proporcionalmente com a exposição a qualquer valor de dose [4–6].

Desse modo, buscando garantir a saúde ao se trabalhar com radiação ionizante, a norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) estabelece os requisitos básicos de proteção radiológica, que são a justificação, otimização e limitação de dose. A CNEN segue as normativas internacionais da Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) e, pela última atualização, os limites de doses ocupacionais são de 20 *mSv* para o corpo inteiro e para o cristalino e de 500 *mSv* para a pele, mãos e pés [7, 8].

Dentre as medidas de radioproteção cabíveis para a limitação de dose e otimização da prática, está a diminuição da taxa de *frames*, ou seja a quantidade de imagens por segundo como forma de minimizar a exposição de modo geral, mas que dependendo do procedimento pode prejudicar a visualização dinâmica desejada [9]. Outra medida, sem prejuízos desta vez, é o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) plumbíferos tanto para o médico quanto para qualquer indivíduo presente na sala de procedimentos [10].

Portanto, pelo aumento do uso da RI na urologia e pelas altas exposições nos procedimentos, se torna fundamental o conhecimento das doses ocupacionais envolvidas na rotina de trabalho dos IOEs. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo analisar as doses de radiação as quais a equipe está exposta na urologia intervencionista, por meio de uma revisão bibliográfica. Com isso, pode-se propor e avaliar medidas de radioproteção para garantir a saúde desses trabalhadores.

TABELA 1. Doses ocupacionais em Urologia Intervencionista

Autores / Ano	Tipo de procedimento	Amostra de Urologistas	Dosímetro	Estimativa de doses equivalentes ocupacionais anuais em mSv	Parâmetros
Dudley e Semins (2015) [11]	Geral	4	TLD	Dose no cristalino: 13,034	-
Galonner <i>et al.</i> (2016) [12]	URS	12	TLD	Dose efetiva: 0,3 (0,1-0,8) Dose no cristalino: 0,7 (0,31-2,3) Dose na extremidade: 2,5 (0,0007-15)	88 kVp e 2,9 mA
Guiu-Souto <i>et al.</i> (2017) [13]	PCNL	2	TLD	Dose no cristalino em 2012: 13,4±2,1 Dose no cristalino em 2016: 2,0±0,3	-
Hristova-Popova <i>et al.</i> (2015) [14]	URS, PCNL	1	Dosímetro Eletrônico	Dose no cristalino: 40	Tubo sobre a mesa
Medici <i>et al.</i> (2017) [15]	URS, RPG, C	33	OSL	Dose no cristalino: Médico: 7,4 ±2,4 Instrumentador: 7,3±3,4 Anestesista: 0,3±0,2 Enfermeiro anestesia: 0,8±0,4 Enfermeiro suplementar: 0,3±0,1	63-124 kVp Tubo sobre a mesa
Park <i>et al.</i> (2021) [4]	RIRS	1	OSL	Olho: 65,53 Pescoço: 69,95 Pescoço, com proteção: 2,21 Peito: 131,79 Peito, com proteção: 2,21 Braço, direito: 124,43 Dedo anelar, direito: 165,66 Dedo anelar, esquerdo: 126,64 Dose efetiva do cirurgião: 4,40	68,88 kVp e 2,48 mA Tubo embaixo da mesa
Suzuki <i>et al.</i> (2020) [16]	Geral	2	OSL	Médico A: Lado de fora dos óculos, direito: 13,43 Lado de dentro dos óculos, direito: 5,07 Lado de fora dos óculos, esquerdo: 20,48 Lado de dentro dos óculos, esquerdo: 5,24 Centro dos óculos: 23,99 Pescoço: 21,06 Médico B: Lado de fora dos óculos, direito: 4,91 Lado de dentro dos óculos, direito: 1,92 Lado de fora dos óculos, esquerdo: 10,35 Lado de dentro dos óculos, esquerdo: 2,72 Centro dos óculos: 10,13 Pescoço: 8,35	82 kVp e 2,7 mA Tubo sobre a mesa
Zagorska <i>et al.</i> (2017) [17]	PCNL, URS	2	TLD	Dose no cristalino: Urologista principal: 8,2 Urologista assistente: 2,9	Tubo sobre a mesa

Fonte: Autoria própria, 2023. As siglas dos procedimentos significam: C = cistografia, PCNL = nefrolitotomia percutânea, RPG = pielografia retrógrada, RIRS = cirurgia intrarrenal retrógrada e URS = ureteroscopia. As siglas dos dosímetros se referem aos OSL = dosímetros por luminescência opticamente estimulada e TLD = dosímetros termoluminescente.

II. Materiais e Métodos

A metodologia usada neste trabalho foi do tipo exploratória e descritiva, compilando e analisando informações disponíveis em bibliotecas online. Foram realizadas buscas de artigos e trabalhos científicos relacionados ao tema de dosimetria das radiações em procedimentos de urologia intervencionista e realizado o fichamento do material encontrado. Com isso, foram selecionados trabalhos a partir de alguns critérios e elaborada uma revisão da literatura baseada nos dados levantados.

A coleta de dados foi realizada nas bibliotecas digitais tais como: SciELO, Google Scholar, PubMed, Portal de Periódicos CAPES, Citeseer Library, Science Direct, etc. A seguinte compilação de palavras foi usada para busca: dosimetria das radiações, radiologia intervencionista em urologia, doses de radiação ocupacionais anuais, e, em inglês: *radiation dosimetry, interventional radiology in urology, annual occupational radiation doses.*

Os critérios utilizados para a seleção dos trabalhos e artigos foram: (i) valores das doses equivalentes e/ou efetivas anuais; (ii) tipo de procedimentos de RI em urologia; (iii) ano de publicação e (iv) informação sobre os parâmetros radiográficos e posicionamento do tubo.

III. Resultados e Discussões

A. Resultados

Ao todo foram encontrados 25 trabalhos e, destes, foram selecionados 8 trabalhos utilizando os critérios citados. Na Tabela 1 são apresentados as estimativas de doses anuais encontrados nos trabalhos selecionados.

B. Discussões

Dudley e Semins (2015) destacam em seu estudo altas doses às quais os endourologistas estão expostos, chegando

a um valor estimado anual correspondente a 65% do valor do limite de dose para o cristalino. O trabalho de Dudley e Semins (2015) aponta a baixa utilização dos EPIs que poderiam ser utilizados para diminuir a exposição dos médicos, sendo os óculos plumbíferos, utilizados em 52,7% dos casos, e as luvas de chumbo, usadas em 9,7% dos casos [11].

Entretanto, Galonnier *et al.* (2016) observaram em sua pesquisa valores de doses, menores do que os encontrados na literatura. Um dos fatores para a otimização da prática e, conseqüentemente, a redução da dose que Galonnier *et al.* (2016) estudaram foi o uso de fluoroscopia pulsada que, em comparação com a fluoroscopia contínua, reduziu o kerma no ar em cerca de 3 vezes. Ademais, outro fator estudado foi a utilização de protetor de chumbo abaixo da mesa, entre o tubo de raios X e o operador, que reduziu a radiação na perna em 30 vezes e no peito em cerca de 4 vezes [12].

Também, outro fator que influencia nos valores de doses é a experiência do urologista e o treinamento adequado do profissional nas práticas de radioproteção. Guiu-Souto *et al.* (2017) acompanharam dois urologistas ao longo de 6 anos, o valor máximo anual encontrado no valor do urologista treinado foi em 2012 e, o mínimo em 2016, com decréscimo de mais de 80% no valor da dose por procedimento entre o início da pesquisa e o final [13].

Pela análise dos resultados encontrados nos valores de doses anuais no cristalino, três trabalhos se destacam por ultrapassarem os limites de doses recomendados pelo ICRP [8], o trabalho de Park *et al.* (2021), de Hristova-Popova *et al.* (2015) e de Suzuki *et al.* (2020). Hristova-Popova *et al.* (2015) estimaram uma dose anual de 40 mSv para o cristalino que é o dobro do limite de dose recomendado para o cristalino. Procurando meios de minimizar essa dose, Hristova-Popova *et al.* (2015), utilizaram objetos simuladores para comparar a exposição sem e com o uso da tela protetora suspensa de chumbo, chegando a uma redução na dose no cristalino em um fator de 95 [14].

Ademais, no trabalho de Medici *et al.* (2017) mostraram que outros membros da equipe médica também estão expostos a doses de radiação, evidenciando a importância de que as medidas de radioproteção envolvam todos os IOEs. Através da comparação entre as doses é possível perceber que o médico foi exposto a 5 vezes mais radiação do que o anestesista, devido a exposição ser proporcional ao inverso do quadrado da distância, logo, evitando a proximidade com o feixe primário, pode-se diminuir as doses [15].

No trabalho realizado por Park *et al.* (2021) comparou-se as doses no peito e no pescoço abaixo e acima da proteção. Assim, obtiveram uma redução na dose abaixo da proteção, de cerca de 60 vezes no peito e de 31 vezes na tireoide. Sendo assim, é possível perceber a efetividade da utilização do avental de chumbo e do protetor de tireoide de chumbo na prática da radiologia intervencionista [4].

Nas medições realizadas por Suzuki *et al.* (2020) os valores de dose no cristalino chegaram a ultrapassar o limite, porém o uso de óculos plumbífero diminuiu os valores de dose até o recomendado. A partir da comparação dos valores dos dosímetros na parte externa e interna do vidro dos óculos, Suzuki *et al.* (2020), observaram uma diminuição média da exposição às lentes dos olhos dos urologistas de 72,5% para

o olho esquerdo e de 62,2% para o olho direito [16].

Zagorska *et al.* (2017) realizaram as medições das doses na equipe médica no mesmo departamento estudado por Hristova-Popova *et al.* (2015), porém após o fornecimento de orientações escritas e da realização de encontros sobre as práticas para reduzir a exposição. Com isso, a equipe do departamento se esforçou para implementar as medidas de radioproteção e, pela análise dos resultados encontrados, houve uma diminuição de 5 vezes nos valores de doses, demonstrando como a otimização da prática evita a exposição a doses desnecessárias da equipe médica [17].

Os valores de doses precisam se manter menores do que os estabelecidos pela CNEN (2014) [7] e pela ICRP (2012) [8], porém mesmo que a exposição não ultrapasse esses limites tem-se que considerar o princípio da otimização, mantendo as doses o mais baixas quanto possível, levando em conta fatores sociais e econômicos. Então, havendo a possibilidade, deve-se aplicar as medidas de radioproteção apontadas pela literatura que são eficazes para reduzir doses ocupacionais.

IV. Conclusão

Pelos resultados encontrados é possível perceber como é de suma importância a disponibilidade e a utilização de equipamento de proteção individual como os óculos plumbífero, e de ferramentas de proteção no equipamento de fluoroscopia, como a cortina de chumbo embaixo da mesa e a tela suspensa de chumbo nos procedimentos de urologia intervencionista.

Além disso, outras medidas simples e de baixos custos são a criação de protocolos sobre o uso da fluoroscopia, o fornecimento de orientações escritas à equipe ocupacionalmente exposta, o treinamento contínuo dos urologistas e a realização de encontros semestrais para a revisão do funcionamento das medidas de radioproteção.

Portanto, para manter os valores de dose dentro dos limites nacionais e internacionais e para otimização da prática, é importante salientar a necessidade da colaboração de toda a equipe, sendo articuladas conjuntamente com o trabalho do físico médico. Ademais, recomenda-se a monitoração dos dosímetros, realizando o acompanhamento contínuo das doses, visando sempre a melhoria da prática e a segurança dos trabalhadores.

Sendo assim, com a aplicação das providências para a proteção radiológica, é possível evitar a exposição de IOEs da urologia intervencionista a doses desnecessárias de radiação, evitando o aparecimento de reações teciduais e diminuindo a possibilidade de efeitos estocásticos.

Como perspectiva futura, pretende-se realizar algumas simulações de Monte Carlo com os parâmetros coletados nesta revisão bibliográfica. As simulações terão como objetivo avaliar como os parâmetros radiográficos e meios de proteção podem otimizar os valores de dose ocupacionais em urologia intervencionista.

Agradecimentos

Este trabalho foi realizado com o apoio financeiro da UFU, e pelas agências de fomento Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por meio das bolsas de Produtividade em Pesquisa 312124/2021-0 (A.P.P.) e 314520/2020-1 (L.P.N.), pelo Programa MAI DAI 403556/2020-1, juntamente à M.R.A. - Indústria de Equipamentos Eletrônicos LTDA, pelo Projeto UNIVERSAL 407493/2021-2. Este trabalho faz parte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Instrumentação Nuclear e Aplicações na Indústria e Saúde (INCT/INAIS), projeto CNPq 406303/2022-3. Os autores agradecem, também, à FAPEMIG, por meio dos projetos APQ-02934-15, APQ-03049-15 e APQ-04215-22. A autora A.C.S.F. agradece à Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Uberlândia pela bolsa do Programa de Educação Tutorial (PET).

Referências

- [1] M. M. Payne, "Charles theodore dotter: the father of intervention," *Texas Heart Institute Journal*, vol. 28, no. 1, p. 28, 2001.
- [2] J. Rösch, F. S. Keller, and J. A. Kaufman, "The birth, early years, and future of interventional radiology," *Journal of Vascular and Interventional Radiology*, vol. 14, no. 7, pp. 841–853, 2003.
- [3] L. Canevaro, "Aspectos físicos e técnicos da radiologia intervencionista," *Revista Brasileira de Física Médica*, vol. 3, no. 1, pp. 101–115, 2009.
- [4] I. W. Park, S. J. Kim, D. Shin, S. R. Shim, H. K. Chang, and C. H. Kim, "Radiation exposure to the urology surgeon during retrograde intrarenal surgery," *Plos one*, vol. 16, no. 3, p. e0247833, 2021.
- [5] Okuno and Yoshimura, *Física das Radiações*. São Paulo: Oficina de Textos, 2010.
- [6] O. Ciraj-Bjelac, M. M. Rehani, K. H. Sim, H. B. Liew, E. Vano, and N. J. Kleiman, "Risk for radiation-induced cataract for staff in interventional cardiology: Is there reason for concern?," *Catheterization and Cardiovascular Interventions*, vol. 76, no. 6, pp. 826–834, 2010.
- [7] CNEN, "Diretrizes básicas de proteção radiológica da comissão nacional de energia nuclear," *CNEN 3.01*, 2014.
- [8] ICRP, "Statement on tissue reactions/early and late effects of radiation in normal tissues and organs, threshold doses for tissue reactions in a radiation protection context," *Annals of the ICRP*, vol. 411, 2012.
- [9] S. Sabat and E. Slonimsky, "Radiation reduction in low dose pulsed fluoroscopy versus standard dose continuous fluoroscopy during fluoroscopically-guided lumbar punctures: a prospective controlled study," *Journal of Clinical Imaging Science*, vol. 8, 2018.
- [10] R. Moura and F. A. Bacchim Neto, "Proteção radiológica aplicada à radiologia intervencionista," 2015.
- [11] A. G. Dudley and M. J. Semins, "Radiation practice patterns and exposure in the high-volume endourologist," *Urology*, vol. 85, no. 5, pp. 1019–1024, 2015.
- [12] F. Galonnier, O. Traxer, M. Rosec, J.-B. Terrasa, P. Gouezel, D. Celier, C. Bassinet, A. Ruffion, P. Paparel, G. Fiard, *et al.*, "Surgical staff radiation protection during fluoroscopy-guided urologic interventions," *Journal of Endourology*, vol. 30, no. 6, pp. 638–643, 2016.
- [13] J. Guiu-Souto, C. Otero, D. A. Pérez-Fentes, C. Fernández-Baltar, J. F. Sánchez-García, C. García-Freire, M. Pombar-Cameán, and J. Pardo-Montero, "Characterising endourologist learning curve during percutaneous nephrolithotomy: implications on occupational dose and patients," *Journal of Radiological Protection*, vol. 37, no. 4, p. N49, 2017.
- [14] J. Hristova-Popova, A. Zagorska, I. Saltirov, K. Petkova, and J. Vassileva, "Risk of radiation exposure to medical staff involved in interventional endourology," *Radiation protection dosimetry*, vol. 165, no. 1-4, pp. 268–271, 2015.
- [15] S. Medici, A. Pitzschke, N. Cherbuin, M. Boldini, M. Sans-Merce, and J. Damet, "Eye lens radiation exposure of the medical staff performing interventional urology procedures with an over-couch x-ray tube," *Physica Medica*, vol. 43, pp. 140–147, 2017.
- [16] A. Suzuki, K. Matsubara, T. Chusin, and Y. Suzuki, "Lead glasses significantly reduced radiation doses to eye lenses of urologists during procedures involving over-couch x-ray tubes," *Radiation Protection Dosimetry*, vol. 189, no. 1, pp. 28–34, 2020.
- [17] A. Zagorska, J. Hristova-Popova, I. Saltirov, K. Petkova, D. Ivanova, and J. Vassileva, "Eye lens dosimetry, a tool for radiation practice improvement in a urology department case study," 12 2017.